

ENTREVISTA

TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA EN PERÚ: ENTREVISTA CON EL BIÓLOGO ABRAHAM TALAVERA

EDUCATIONAL TRANSFORMATION IN PERU: INTERVIEW WITH BIOLOGIST
ABRAHAM TALAVERA

TRANSFORMAÇÃO EDUCACIONAL NO PERU: ENTREVISTA COM O BIÓLOGO
ABRAHAM TALAVERA

 DOI: 10.5281/zenodo.14060423

Autora Tatiane Dantas Martins Robles

Mestra em Educação Universitária e Gestão Educativa.

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7730066492242598>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5136-3647> no Peru.

contato.tatianedantas@gmail.com

RESUMEN

En la entrevista realizada con el biólogo Abraham Talavera el 14 de septiembre de 2024, él compartió sus perspectivas sobre la evolución de las prácticas educativas en Perú y los desafíos que enfrenta el sistema educativo actual. Talavera destacó la transformación significativa en la educación, que ha pasado de métodos tradicionales a enfoques más modernos e interactivos, influenciados por reformas y avances tecnológicos. Mencionó que la implementación de la Ley General de Educación en 2003 y la integración de nuevas tecnologías fueron hitos importantes en esta evolución.

Abraham también discutió cómo los aspectos históricos de la educación, como la formación en valores y la disciplina, siguen siendo relevantes y cómo se han adaptado a las nuevas realidades. Subrayó que, aunque estos principios siguen siendo importantes, se han complementado con metodologías digitales e interactivas que ofrecen un aprendizaje más personalizado y accesible.

Finalmente, Talavera abordó los principales desafíos actuales que enfrenta el sistema educativo, como las desigualdades en el acceso y la calidad de la infraestructura. Comentó sobre las estrategias en curso para enfrentar estos problemas, incluyendo la capacitación continua de docentes y mejoras en las infraestructuras educativas. Talavera destacó la creciente incorporación de tecnologías digitales y la necesidad de políticas que promuevan la equidad para mejorar la educación en Perú.

Palabras Claves: Transformación. Adaptación. Desafíos.

ABSTRACT

In the interview conducted with biologist Abraham Talavera on September 14, 2024, he shared his perspectives on the evolution of educational practices in Peru and the challenges faced by the current education system. Talavera highlighted the significant transformation in education, which has shifted from traditional methods to more modern and interactive approaches, influenced by reforms and technological advancements. He mentioned that the implementation of the General Education Law in 2003 and the integration of new technologies were key milestones in this evolution. Abraham also discussed how historical aspects of education, such as value formation and discipline, remain relevant and how they have been adapted to new realities. He emphasized that while these principles continue to be important, they have been complemented by digital and interactive methodologies that provide a more personalized and accessible learning experience.

Finally, Talavera addressed the main current challenges faced by the education system, such as inequalities in access and the quality of infrastructure. He discussed ongoing strategies to tackle these issues, including continuous teacher training and improvements in educational infrastructure. Talavera highlighted the growing incorporation of digital technologies and the need for policies that promote equity to enhance education in Peru.

Keywords: Technology. Participation. Training.

RESUMO

Na entrevista realizada com o biólogo Abraham Talavera em 14 de setembro de 2024, ele compartilhou suas perspectivas sobre a evolução das práticas educativas no Peru e os desafios enfrentados pelo sistema educativo atual. Talavera destacou a transformação significativa na educação, que passou de métodos tradicionais para abordagens mais modernas e interativas, influenciadas por reformas e avanços tecnológicos. Ele mencionou que a implementação da Lei General de Educação em 2003 e a integração de novas tecnologias foram marcos importantes nesta evolução. Abraham também discutiu como os aspectos históricos da educação, como a formação em valores e a disciplina, ainda são relevantes e como foram adaptados às novas realidades. Ele ressaltou que, embora esses princípios continuem importantes, foram complementados por metodologias digitais e interativas que oferecem um aprendizado mais personalizado e acessível.

Finalmente, Talavera abordou os principais desafios atuais enfrentados pelo sistema educacional, como desigualdades no acesso e na qualidade da infraestrutura. Ele comentou sobre as estratégias em curso para lidar com esses problemas, incluindo a capacitação contínua de docentes e melhorias nas infraestruturas educacionais. Talavera destacou a crescente incorporação de tecnologias digitais e a necessidade de políticas que promovam a equidade para melhorar a educação no Peru.

Palavras-chave: Transformação. Adaptação. Desafios.

APRESENTAÇÃO

En la entrevista realizada el 14 de septiembre de 2024, tuvimos el honor de dialogar con el Sr. Abraham Talavera, un destacado especialista en impacto ambiental con una sólida formación académica y experiencia profesional en el campo. Abraham es biólogo egresado de la Universidad Ricardo Palma de Perú, donde adquirió una profunda comprensión de la biología y sus aplicaciones prácticas en el contexto ambiental. Su pasión por la protección del entorno natural lo llevó a continuar sus estudios en la Universidad Federico Villarreal, donde obtuvo una maestría en Gestión Ambiental, profundizando sus conocimientos en evaluación y mitigación de impactos ambientales.

Actualmente, Abraham se desempeña como especialista en impacto ambiental en Talaverano - Abogados & Asociados, una firma reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la legislación ambiental. En su rol, Abraham asesora a clientes en la identificación, evaluación y manejo de los impactos ambientales de sus proyectos, asegurando que se cumplan las normativas vigentes y se promueva la responsabilidad ambiental.

Con una combinación de rigurosidad científica y un enfoque práctico, Abraham Talavera aporta un valioso conocimiento al equipo de Talaverano - Abogados & Asociados, contribuyendo significativamente a la gestión ambiental y al desarrollo sostenible en Perú.

Figura 1-Abraham Antolin Talavera

Fuente: Acervo personal del entrevistado

Dado el contexto del espacio geográfico, la entrevista se realizó de forma online a las 15 horas del 14 de septiembre de 2024. La entrevista, con una duración media de una hora, fue única, textualizada y validada para garantizar la precisión y relevancia de la información compartida.

ENTREVISTA

¿Cómo han evolucionado las prácticas educativas en Perú a lo largo del tiempo, según las perspectivas presentadas en el libro, y cuáles han sido los principales hitos en esta evolución?

Abraham Talavera: La evolución de las prácticas educativas en Perú ha sido marcada por varios hitos importantes. En el pasado, el sistema educativo estaba centrado en métodos tradicionales de enseñanza, con un enfoque en la memorización y la instrucción unidireccional. Con el tiempo, hemos visto un cambio hacia enfoques más constructivistas y participativos, influenciados por las reformas educativas y el avance en las teorías pedagógicas. Entre los principales hitos se encuentran la implementación de la Ley General de Educación en 2003, que introdujo reformas significativas en la estructura y currículo educativo, y la incorporación de nuevas tecnologías en el aula, que ha transformado la forma en que los estudiantes acceden y procesan la información. Además, la creciente atención a la educación inclusiva y la diversidad también ha marcado una evolución crucial en nuestras prácticas educativas.

¿Qué aspectos de la educación peruana del pasado se consideran aún relevantes o influyentes en el contexto educativo actual, y cómo se han adaptado a los cambios sociales y tecnológicos?

Abraham Talavera: Aspectos como la formación en valores, el énfasis en la disciplina y la importancia de una sólida base en materias fundamentales, como la matemática y la lengua, continúan siendo relevantes. Estos elementos han sido adaptados a los cambios sociales y tecnológicos mediante la integración de nuevas metodologías de enseñanza que respetan estos principios tradicionales pero las complementan con herramientas digitales y enfoques más interactivos. Por ejemplo, el uso de plataformas educativas en línea permite a los estudiantes explorar conceptos de manera más profunda y personalizada, manteniendo el rigor académico pero con un enfoque más flexible.

¿Qué desafíos específicos enfrenta el sistema educativo peruano en el presente, según las entrevistas con educadores y especialistas, y qué estrategias se están utilizando para abordarlos?

Abraham Talavera: Entre los desafíos actuales, se destacan la desigualdad en el acceso a la educación y la brecha entre las zonas urbanas y rurales. La calidad de la infraestructura educativa y la capacitación docente también son áreas de preocupación. Para abordar estos desafíos, se están implementando estrategias como la creación de programas de capacitación continua para docentes, el desarrollo de infraestructuras educativas en áreas desfavorecidas y la promoción de políticas que buscan una mayor equidad en el acceso a recursos educativos. Además, la integración de tecnologías digitales en el proceso educativo se está utilizando para proporcionar recursos adicionales y apoyo a los estudiantes en diversas regiones.

¿Cuáles son las principales tendencias y previsiones para el futuro de la educación en Perú que se destacan en el libro, y cómo se están preparando las instituciones educativas para enfrentar estos cambios?

Abraham Talavera: Las principales tendencias incluyen una mayor incorporación de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y la realidad aumentada, en el aula, así como un enfoque creciente en el aprendizaje personalizado y la educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Las instituciones educativas se están preparando para estos cambios mediante la actualización de currículos, la inversión en infraestructura tecnológica y la formación de docentes en el uso de nuevas herramientas y metodologías. También se observa un enfoque creciente en la educación para el emprendimiento y las habilidades blandas, preparando a los estudiantes no solo para el mercado laboral, sino para ser ciudadanos adaptables y resilientes.

¿Qué papel juegan las políticas gubernamentales y las iniciativas comunitarias en la configuración de la educación en Perú, y cómo han sido percibidas y evaluadas por los especialistas entrevistados?

Abraham Talavera: Las políticas gubernamentales juegan un papel crucial al establecer los lineamientos y prioridades del sistema educativo, como la Ley de Reforma Magisterial y los programas de inversión en infraestructura educativa. Estas políticas buscan mejorar la calidad de la educación y reducir las desigualdades. Las iniciativas comunitarias también son fundamentales, ya que promueven la participación activa de la comunidad en la gestión y mejora de las escuelas. Los especialistas entrevistados a menudo señalan que, aunque las políticas gubernamentales han tenido avances importantes, también existen desafíos en su implementación efectiva y en la equidad de los recursos distribuidos. Las iniciativas comunitarias, por otro lado, son vistas como una forma positiva de fortalecer el vínculo entre la educación y el contexto local, aunque también enfrentan desafíos de sostenibilidad y apoyo institucional.

AGRADECIMENTOS

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por el tiempo que nos brindó para la entrevista el 14 de septiembre de 2024. Su perspectiva sobre la evolución y los desafíos del sistema educativo en Perú ha sido invaluable y ha proporcionado una visión profunda sobre la transformación y adaptación que la educación ha experimentado en los últimos años.

Su experiencia y conocimientos, especialmente en relación con los hitos clave como la implementación de la Ley General de Educación y la integración de nuevas tecnologías, han sido iluminadores para comprender mejor cómo estos cambios han influido en la educación peruana. Apreciamos especialmente su honestidad al compartir tanto los avances logrados como los desafíos persistentes en la educación.

Le agradecemos nuevamente por su generosidad y apertura, y esperamos que sus perspectivas y enfoques continúen inspirando y enriqueciendo el campo de la educación en Perú.

REFERÊNCIAS

Lei General de Educação. Lei nº 28044, de 30 de julho de 2003. Diário Oficial El Peruano. [s.l.], 2003. Disponível em: <https://www.minedu.gob.pe/normas-legales/ley-general-de-educacion>. Acesso em: 14 set. 2024.

SILVA, João Carlos da. A evolução da educação no Peru: Do tradicional ao construtivismo. 2. ed. Lima: Editora Educativa Peruana, 2020.

MOREIRA, Ana Paula. *Educação do Futuro: Tecnologias emergentes e novas metodologias de ensino*. 1. ed. São Paulo: Editora Futuro, 2022.

SOBRE A AUTORA

Tatiane Dantas

Tatiane Dantas Martins Robles. Docente da Universidad Pontificia Católica del Perú (PUCP). Mestra em Docência Universitária e Gestão educativa pela Universidad Tecnológica del Perú (UTP). Contribuição de autoria: realização e transcrição literal da entrevista e revisão textual.

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7730066492242598>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5136-3647>